

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue VI

ECHOES *of* EXPRESSION

A Creative Folio

OCTOBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VI (October 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

CLYDLYN JANE A. PASTOR, LPT

Graduate School Student-Saint Columban College, Pagadian City

Teacher-Buloron National High School

Zamboanga Del Sur, Region IX, Philippines

[DOI 10.5281/zenodo.17332890](https://doi.org/10.5281/zenodo.17332890)

Huling Piraso

Dalawampung taon nang guro si Ma'am Lyn sa pampublikong paaralan ng San Norolub. Sa mahabang panahon iyon, nasaksihan niya nag pagbabago ng panahon mula sa lumang pisara hanggang sa gamit ng HDMI. Ngunit kahit anong pagbabago, iisa ang nananatili: ang kakulangan ng suporta sa mga gurong tulad niya.

Isang Lunes ng umaga, pumasok siya sa aming klase na ang tanging dala ay ilang piraso ng lumang *chalk*. Ang iba ay nabasag at naputol na, at ang natira'y isang manipis na kaputol. Alam niyang kulang iyon para sa buong linggo, ngunit wala na siyang ibang mapagkukunan.

Habang nakatayo sa harap ng aming klase, nagsusulat siya ng aming aralin. Napansin ko na unti-unting nauubos ang *chalk*, halos dumikit na sa kanyang mga daliri.

"Ma'am," bulong ni Ramon, ang matabil kong kaklase, "wala na po chalk, hindi po ba mahirap magturo kahit kulang o wala na po gamit?"

Ngumiti si Ma'am Lyn, *"Oo, Ramon, mahirap. Pero isipin n'yo, kahit isang piraso ng chalk, puwede nating gawing daan para matuto kayo. Hindi tayo dapat tumigil dahil lang sa kakulangan. Ang kaalaman, mas mahalaga kaysa anumang bagay."*

Natahimik ang aming klase. Ang mga kaklase kong madalas maingay at pilyo, biglang nakinig. Ang bawat salita ni ma'am Lyn ay tila mas malakas pa kaysa sa tunog ng *desk bell* na dala-dala niya.

Kinabukasan, isa-isang dumating ang aking mga kaklase na may dalang kaputol na *chalk*, iba't ibang kulay at laki. Ako naman nagdala pa ng lumang basahan para gawing pambura sa aming pisara, at may ilan ding naghandog ng walis tingting at walis tambo mula sa mga magulang ng aking mga kaklase. Maliit man ang mga bagay na iyon, naging tila kayamanang walang kapantay para kay Ma'am Lyn.

Napangiti siya na may tumulo sa gilid ng kanyang mata, hindi dahil sa awa kundi dahil sa pag-unawa na pinaramdam ng aking mga kaklase. Ang mga kaklase kong minsang akala niya'y walang pakialam, ngayo'y naging katuwang niya sa laban. Sa bawat guhit ng *chalk* sa pisara, hindi lamang aralin ang naitatala – kundi alaala ng sakripisyo, pagkakaisa, at pag-asa.

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VI (October 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

Minsang napatingin si Ma'am Lyn sa manipis na kaputol ng *chalk* sa kanyang daliri. Alam niyang darating ang araw na tuluyan itong mauubos. Ngunit hindi iyon tanda ng katapusan, sapagkat sa bawat piraso ng chalk na naglaho, kapalit nito ang kaalamang naiiwan sa isipan ng kanyang mga mag-aaral.

At sa kanyang puso, mariing sinabi niya sa aking kaklase na si Mary Ann na titigil na sana sa ikalawang kwarter sa pag-aaral dulot ng kahirapan. Pinisil niya ang kamay nito at sinabi, "*Kung ito na ang huling piraso ng chalk, nawa'y maging simula ito ng walang hanggang pangarap at liwanag para sa inyo. Ikaw, huwag ka titigil sa pag-aaral, magpatuloy kang mangarap at mag-aaral, dahil sa bawat huling piraso ng buhay ay nakaugat ang pag-asa na magdadala sa iyo sa katuparan ng iyong mga pangarap.*"

Hindi ako si Mary Ann, pero ramdam ko ang sinabi na iyon ni ma'am Lyn.

Aha! alam ko na kung ano ang pamagat ng aking tula na *class presentation* para sa aming *Teacher's Day* selebrasyon, ang "*Ang Huling Piraso Chalk*" para ito ni ma'am Lyn.

Kung ang isang guro'y hindi sumusuko kahit huling kaputol na chalk ang hawak niya, ganoon rin ako dapat – patuloy lumaban, patuloy mangarap, at patuloy akong mag-aaral nang maigi sapagkat sa bawat huling piraso ng buhay, laging may bagong pag-asa.